

ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047213>

Yo'ldoshova Hilola Baxtiyor qizi

*Navoiy davlat konchilik instituti Nukus filiali
Texnologik jarayonlarni ishlab chiqarish va
avtomatlashtirish yo'nalishi talabasi*

Babajanova Tazaxan Mirzabaevna

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
«Telekommunikatsiya injiniringi» kafedrasida assistenti*

Tadjibaev Azamat Salamatovich

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
Axborot xavfsizligi yo'nalishi talabasi*

Annotatsiya: *Rivojlangan davlatlarning ishlab chiqarish sanoati faoliyati va ularda texnologik jarayonlarni nazorat qilish hamda boshqarishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda zamonaviy ilmiy-texnik taraqqiyotining rivojlanishi konsepsiyasi sanoatning barcha tarmoqlarida, yuqori unumdorlikka ega, ishonchli, tejamkor texnologik jihozlarni yaratishda zamonaviy texnologiyalarni keng ko'lamda qo'llanishini ta'minlash.*

Kalit so'zlar: *Ishlab chiqarish, diagramma, integral, avtomatlashtirish usuli, zamonaviy avtomat, liniyalar, ijrochi mexanizmlar.*

Zamonaviy muhandislik jarayonida ishlab chiqarish jarayonida muayyan mashinalar, anjomlar, apparatura va boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarishni amalga oshiradigan faoliyat majmuasini tushunish mumkin. Ishlab chiqarish jarayonida turli xil ishlab chiqarish turlari, turli texnologik jarayonlar, kompyuterlar bo'yicha hisob-kitoblar bilan bog'liq bo'lgan keng doiradagi masalalar ishlab chiqarish jarayonining turli elementlari bajariladi.

Ishlab chiqarish jarayonining odatiy davomini ta'minlash uchun ta'mirlash inshootlarida kapital ta'mirlash sexlari mavjud bo'lib ular odatda ishlab chiqarish karxonalarida ishlaydigan barcha texnologik jihozlarga, shuningdek, uni

modernizatsiya qilishga qaratilgan. Asboblarning karxonasining vazifasi - barcha ishlov berish ustaxonalarini asbob-uskunalar, namunalar, asboblarning va boshqalar bilan uzluksiz ta'minlash. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish texnologik jarayonlarni ishlab chiqish, ishlab chiqarishning yuqori samarali avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish va amalga oshirish, mehnat unumdorligini doimiy oshirib borish uchun bir qator tadbirlar ishlab chiqish hisoblanadi.

Diagrammada ko'rsatilganidek ishlab chiqarish jarayonining normal ishlashi uchun yarim tayyor mahsulotlar va tayyor mahsulotlarni tashish va saqlashning ilg'or tizimi talab etiladi. Zamonaviy mashinasozlik korxonasi zamonaviy yuk tashish tizimiga ega bo'lib, korxonaning turli xil korxonalar va xizmatlarini bir biriga bog'lab turadi. Asosiy yuk oqimlarining ba'zilarini zanjirda ko'rsatilgan.

Rivojlanishning hozirgi bosqichida texnologik jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri korxonada ishlab chiqarish jarayonining barcha elementlariga avtomatlashtirishning keng joriy etilishi hisoblanadi.

Ishlab chiqarish jarayonining turli bosqichlarida ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks avtomatlashtirish uchun shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Integral avtomatlashtirish jarayonida mahsulot ishlab chiqarishning barcha bosqichlari, xom-ashyo va yarim tayyor mahsulotlardan boshlab va yig'ish bilan yakunlangan avtomatlashtirilgan mahsulotni ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan avtomatlashtirish tushuniladi. Avtomatlashtirishning ushbu yo'nalishi mashinalarning bir yoki bir nechta qismlarini ishlab chiqarish bo'yicha muayyan vazifani hal etishda ishlab chiqarishning umumiy darajasini qanchalik ko'paytirish yoki ko'tarmaslik sharti bilan texnik taraqqiyotning yuqori darajasini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish deganda ko'p holatlarda inson bajaradigan ishlarni qurilmalar, boshqaruv tizimlari va ularni nazorat qilish, ya'ni avtomatikani qo'llash tushuniladi. Ammo, texnologik jarayonlar, konstruksiyalar va mashinalarni kompanovkasi asosiy hisoblanadi. Masalani bunday yechimi noto'g'ri hisoblanadi. Ishlab chiqarishni asosini texnologik jarayonlar tashkil qiladi va uning tarkibiga chiqariladigan mahsulotning mumkin bo'lgan sifati va soni, ishlab chiqarishni effektivligi, boshqaruv tizimi oldindan kiritilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun mashinasozlikda ishlab chiqarishni avtomatlashtirish o'z ichiga yangi texnikani yaratishda konstruktorlik-texnologik masalalarni kompleksini, yuqori intensiv texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni unumdorlik uskunalarini bevosita insonni ishtirokisiz bajarilishini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy avtomat – bu texnologik va konstruktorlik masalalar yechimi bo'lib bir vaqtni o'zida o'nlab, avtomatik liniyalarda yuzlab mexanizmlar va asboblarni ishlashi tushuniladi. Bunday tizimlarni yaratilishi transportirovkalash, yuklash hamda

ularni orientasiyalash, aylantirish, chiqindilarni olib chiqish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Avtomatik liniyalarda har bir ishlov berish nuqtasida ishlov berilayotgan detal moslamalarda aniq o'rnatilishi va ma'lum bir kuch bilan siqilishi kerak. Bu o'z navbatida berilgan nuqtada aniq ishlov berishni va detalni sifatini ta'minlaydi.

Liniyalarni komponovkasi va ular tarkibidagi ishchi agregatlar, mexanizmlar, moslamalarni aniq ishlashi liniyalarni ishonchli va effektiv ishlashini ta'minlaydi. Qisish va o'rnatish mexanizmlarini konstruksiyasi, turi va ishlash prinsipi ishlov berilayotgan detalning materialiga, gabaritiga, formasi va o'lchamlariga bog'liq.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Xalq xo'jaligi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda «Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish» fani katta ahamiyatga ega. Bu fan talabalarga o'z ixtisosliklarini nazariy jihatdan chuqur egallashga, ularning bilimlarini mustahkamlashga, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va texnologik jarayonlardan unumli foydalanish yo'llarini o'rgatadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Основы Автоматизации Технологических Процессов (Часть I, II) Учебное пособие-Ташкент: ТашГТУ, 2007. (Н.Р. Юсупбеков, Х.З. Игамбердиев, А.В. Маликов).

2. Файзиматов Ш.Н. "Автоматизация технологического оборудования машиностроительного производства" Фергана, Poligraf Super Servis МЧЖ, 2018.

3. N.R.YUsupbekov, B.I.Muhamedov, SH.M. G'ulomov. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari: Texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik, - T.: "O'qituvchi", 1997

